

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN PARA LA SALUD BUCODENTAL EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

Autora: María Ángeles Berbel Carpintero

Septiembre 2024

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	1
2. OBJETIVOS	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. ABSTRAC	2
4. METODOLOGIA	3
5. INTRODUCCIÓN	4
6. MICROBIOMA	4
6.1. Los microorganismos de la boca	4
6.2. ¿Por qué es importante cuidar la microbiota oral?	5
7. EL PACIENTE ONCOLÓGICO	6
7.1. Mucositis	7
7.1.1. 7	
7.1.2. 9	
7.1.3. 11	
7.2. Xerostomía	13
7.2.1. 14	
7.2.2. 15	
7.3. Alteraciones en el gusto	17
7.4. Infecciones Orales	18
7.4.1. 18	
7.4.2. 19	
7.5. Hemorragias	20
7.6. Osteonecrosis de maxilares asociada a medicamentos oncológicos (ONMAM)	21
7.7. Ortodoncias en diagnósticos oncológicos	22
8. CONCLUSIONES	23
9. BIBLIOGRAFÍA	24
9.1. Bibliografía documental:	24
9.2. Bibliografía imágenes y tablas	29
10. ANEXOS	30
10.1. Anexos documentales	30

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Actualmente el cáncer es una enfermedad presente en la sociedad, afortunadamente el pronóstico de recuperación cada vez es más elevado, tumores que hace una década no tenían cura, actualmente pueden tratarse como enfermedades crónicas.

La sociedad conoce los numerosos efectos secundarios que van unidos al proceso de curación del cáncer, como pueden ser, la pérdida de cabello, hemorragias nasales, vómitos, debilidad y un largo etcétera que son una parte visible de los tratamientos curativos oncológicos, pero la boca es la gran olvidada de este proceso, lo que origina creencias o afirmaciones que se dan por validas sin fundamento científico, la falta de información lleva al paciente a perder piezas dentaria y a la resignación de ver mermada su calidad de vida.

Según la Organización Mundial de la Salud, *“La salud bucal se define como un estado exento de dolor bucodental o facial crónico, cáncer de la cavidad bucal o la garganta, infección oral y anginas, periodontopatías, caries dental, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan la capacidad de una persona para morder, masticar, sonreír y hablar, así como su bienestar psicosocial”*, de igual manera la OMS recuerda que las dolencias bucodentales comparten factores de riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más importantes, que son: el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, las cardiopatías y la diabetes ³²

El correcto estado nutricional del paciente es vital para poder tolerar adecuadamente los diferentes tratamientos oncológicos, por tanto, una buena salud bucodental es primordial en este aspecto. Las diferentes dolencias orales comunes que aparecen tras comenzar con el tratamiento de quimio o radioterapia se trabajan a lo largo de este proyecto, mucositis, xerostomía, alteración del gusto...El Sistema Nacional de Salud no dispone actualmente de protocolos generalizados para el paciente oncológico ante los efectos no deseados de origen bucodental. En este proyecto se expone el origen de estas dolencias y se presentan diferentes métodos profilácticos para abordar las complicaciones orales que aparecen debido al tratamiento oncológico, todo ello abordado desde la labor del higienista dental y con el conocimiento para solventar dudas que presente el paciente ante una intervención bucodental realizada por el odontólogo.

Según R.D. 1594/1994 Artículo 10 y 11 un higienista dental o técnico superior en higiene bucodental es un sanitario experto en prevención de enfermedades bucodentales e higiene oral. Se encarga de realizar actos dentales de carácter reversible y preventivo en los pacientes, pero además, también está capacitado para ser educador sanitario³³.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Destacar el papel de la higienista bucodental en la prevención y promoción de la salud bucodental en pacientes oncológicos, con el fin de mejorar su calidad de vida y bienestar durante los tratamientos oncológicos, dotándole del conocimiento necesario para que adquiriera hábitos de higiene a su rutina diaria prolongándolos en el tiempo.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar las necesidades bucodentales específicas de los pacientes oncológicos, realizando un análisis de las condiciones orales más comunes en pacientes que reciben tratamiento oncológico y cómo estas afectan su salud general.
- Desarrollar las bases para elaborar un programa de educación y concienciación dirigido a pacientes oncológicos, subrayando la importancia de la higiene bucodental y las prácticas de autocuidado para detección precoz de signos de alarma.
- Evaluar la efectividad de las intervenciones de la higienista bucodental midiendo el impacto de las intervenciones realizadas por la higienista bucodental en la salud oral y mejoras en la calidad de vida de los pacientes oncológicos a lo largo del tratamiento.
- Fomentar la colaboración interdisciplinaria promoviendo la comunicación y el trabajo conjunto entre higienistas bucodentales, odontólogos y oncólogos de la salud para garantizar un enfoque integral en el cuidado de los pacientes oncológicos.

3. ABSTRAC

This project addresses oral pathologies such as mucositis, xerostomia, osteonecrosis of the jaws and oral infections, among others, as a consequence of cancer treatments, which patients will suffer to a greater or lesser extent during their healing process. The articles and research cited have the common objective of improving the quality of life of the patient during the healing process, minimizing oral side effects. The purpose of this project is to identify characteristic oral signs and symptoms in cancer patients, in order to develop a preventive treatment plan, highlighting the importance of good oral health prior to cancer treatment, showing that pre-existing oral diseases compromise the individual's healing process. The importance of coordination between the different health teams involved in the healing process is reflected, oncologists, radiologists, nurses, nutritionists and oral health professionals, so that the results are satisfactory for the patient. In addition, the role of the dental hygienist is highlighted, as the professional in charge of promoting and preventing oral health, helping to acquire healthy oral habits over time, and carrying out preventive oral treatments that help maintain a good quality of life during oncological treatment. In order to achieve multidisciplinary coordination, it is very important to be able to follow a protocol with common prophylactic patterns, which includes patient follow-up to verify that oral interventions achieve the objectives.

This project presents a series of recommendations as a protocol, based on evidence and scientific studies referenced in it.

4. METODOLOGIA

Para la realización de este proyecto, se ha buscando información generalizada para pacientes oncológicos en páginas publicitarias de clínicas dentales y web oficiales de productos orales comerciales, descartando aquellas cuya información se centra en cáncer de cabeza y cuello, con el fin de conocer la veracidad en las lecturas dirigidas a pacientes. Para comenzar con este proyecto la autora del mismo mantuvo una reunión con la Dra. Eva Martínez de Castro, Médico Especialista en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y Miembro del equipo responsable de la Unidad de Cáncer Hereditario del Servicio de Oncología Médica, con el objetivo de recoger información de las dolencias orales en común que padecen los pacientes con tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y conocer el protocolo de actuación oncológico actual ante un paciente que presenta una patología bucodental. Posteriormente se solicitó los protocolos y los tratamientos clínicos que el paciente de oncología generalizada recibe en el Servicio bucodental del Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el objetivo de elaborar un protocolo común de actuación y un plan de tratamiento preventivo, para ello la autora de este proyecto va a basarse en el índice de incidencia de las patologías bucodentales relacionada con el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, descartando aquellas que sean específicas y no se presenten como generalizadas en pacientes con tratamiento, siguiendo las pautas marcadas por la Dra. Martínez de Castro, y la formación académica y experiencia laboral de la autora de este proyecto, adaptándolo al marco legal de actuación de los higienistas dentales. Se ha completando la información con búsquedas en bases evidenciales de ensayos clínicos y estudios de investigación en las siguientes fuentes: uptodate, Scielo, Medline plus, PubMed, National Library of Medicine, Oral b profesional, Higienistas Vitis, Pfizer, se ha recogido información de podcast de Sari Arpone(Médico Internista e investigadora, especialista en microbiota) y Jose Luis de la Hoz (Médico Estomatólogo)

5. INTRODUCCIÓN

El cáncer es una de las enfermedades crónicas más relevantes con el agravante que los pacientes presentan complicaciones durante su tratamiento curativo, entre las que se encuentran las complicaciones orales. Aunque ha mejorado el nivel de supervivencia de esta enfermedad, una vez superada, muchos de los pacientes ven limitada su salud por las secuelas producidas ya sea por el tratamiento o por la enfermedad en sí misma⁸.

El cáncer es una proliferación descontrolada de células en el organismo, que pueden llegar a diseminarse a otras zonas del cuerpo, el tratamiento oncológico trata de restablecer la multiplicación celular de manera controlada, destruyendo las células cancerígenas y ralentizando la multiplicación celular, para ello, el paciente en función del tipo de cáncer y su localización va a recibir diferentes terapias, siendo radioterapia y quimioterapia las más agresivas con la integridad del paciente, ya que durante el proceso de destrucción de células cancerígenas, el tratamiento no discrimina entre células afectadas y sanas, por lo que diferentes zonas del organismos se verán afectadas a nivel fisiológicos de manera colateral ,entre otros, la cavidad oral. La prevención clínica y el tratamiento de las complicaciones orales en los pacientes con cáncer, se deben basar en los conocimientos científicos actuales y es necesario implementarlos en un entorno de práctica interprofesional, oncología médica, radiología oncológica, equipos de salud bucodental...

Se deben considerar varios factores en las intervenciones orales:

- Tipo, estadio y pronóstico del cáncer.
- Estado hematológico y perfil metabólico del paciente.
- Estado inmunitario del paciente.
- Tiempo hasta el inicio del tratamiento del cáncer.
- Intensidad y duración del tratamiento del cáncer.

La quimioterapia y la radioterapia desencadenan cambios en la mucosa y un desequilibrio en el microbioma oral, originando patologías bucodentales que comprometen la salud del paciente y su proceso de curación.³⁷

6. MICROBIOMA

El microbioma oral es el conjunto de microorganismos que conforman el ecosistema bucal, garantizando su proceso fisiológico para mantener el equilibrio oral y evitar enfermedades. Comprende el microambiente donde habita la comunidad bacteriana de nuestra boca y alberga a más de 700 especies diferentes de microorganismos indispensable para nuestra salud y bienestar, es la primera línea de defensa¹

6.1. Los microorganismos de la boca

En la boca, al igual que en el resto del organismo, encontramos microorganismos que interrelacionan entre sí y/o con su entorno, por ejemplo, protozoos como *Trichomonas*

Tenax o *E. Gingivalis*, hongos como *Cándida* o *Aspergillus*, virus como los del grupo herpes y bacterias como las de género *Lactobacillus* o *Staphylococcus* conviviendo de forma equilibrada. A lo largo de este proyecto se verá la importancia de este equilibrio y las consecuencias a las que deriva este ecosistema en desequilibrio, por ejemplo, el proyecto Vibriod, coordinado por la Universidad Cote d'Azur y financiado con fondos Europeos, ha demostrado que la periodontitis evoluciona de una forma más tórpida cuando hay coinfección en la boca y la garganta por el virus de Epstein-Barr (VEB), este virus es del grupo de los herpes, que provoca la mononucleosis infecciosa (ver anexo 8.1).^{1,2}

Las bacterias son la parte mejor conocida de la microbiota oral, se han encontrado más 1900 especies bacterianas², la mayoría de las bacterias de una boca sana son de los géneros *Streptococos* y *Veillonella*^{1,2}, aunque hay una creencia popular que las bacterias de la boca son malas, esto no es correcto, ya que una flora oral equilibrada es fundamental para la salud de nuestro organismo. La microbiota oral cumple muchas funciones para la salud de la boca y del resto del organismo, compite con microorganismos patógenos por recursos y espacio, ayudando en la prevención de infecciones, es soporte del sistema inmunitario, estimulando la producción de inmunoglobulinas, regula el pH de la boca, previniendo caries y enfermedades orales⁴, No todas las personas tienen las mismas bacterias en la boca, ni siquiera el mismo número de microorganismos, además, la microbiota oral cambia a lo largo de los años, en función a los hábitos y estilo de vida de cada individuo. Como dato curioso, la evidencia dice que la microbiota oral sufre un cambio haciéndose semejante a la pareja que tengamos durante un periodo prolongado en el tiempo.^{1,2}

6.2. ¿Por qué es importante cuidar la microbiota oral?

Cuando este ecosistema se encuentra en equilibrio (eubiosis) el organismo se halla estable y sano. Pero, cuando por alguna razón se produce una alteración que lo perturba (disbiosis), se destruye o se altera ese equilibrio de especies, ciertas bacterias se manifiestan y aparecen enfermedades como la periodontitis, la gingivitis o la caries¹

La función principal de la microbiota oral es protegernos de patógenos, compitiendo por los nutrientes y segregando sustancias que los destruyen, ayudan al sistema inmunitario evitando la inflamación excesiva, estimula en la producción de interferones, participan en el mantenimiento del esqueleto celular de la mucosa y tienen un papel fundamental en la vía nitrato-nitrito-óxido nítrico^{2,3,4}. Algunas bacterias de la boca son capaces de reducir el nitrato de los alimentos que encontramos en, verduras de hojas verdes, remolacha, apio, etc, en nitrito, que en contacto con bacterias lo transforman en óxido nítrico, con propiedades antiinflamatorias, antimicrobiano y ayuda a mantener la salud del endotelio.^{2,3}

Las bacterias de la saliva están en fase planctónica (se colocan en capas y establecen relaciones entre ellas) formando el biofilm en esmalte y superficies mucosas, al cepillar los dientes esta película desaparece, volviendo a aparecer en pocos segundos, con una microbiota en equilibrio que no genera problemas. Sin embargo, si la higiene es deficiente o hay presencia de bacterias que predisponen a la caries o a la periodontitis,

el biofilm puede solidificarse constituyendo una capa definitiva y originando problemas orales.^{1,2}

La enfermedad periodontal es una situación de “permeabilidad oral”^{1,2} en que las bacterias pasan a la circulación sistémica originando inflamación crónica, cada vez se acumula más evidencia sobre la enfermedad periodontal como un factor que participa de muchas enfermedades sistémicas.^{5,6}

A continuación se muestran algunos ejemplos:

Enfermedades Sistémicas	Patologías
Enfermedades cardiovasculares	Endocarditis, Arteriosclerosis o Infartos
Infecciones respiratorias	Neumonías, Epoc, Fibrosis quísticas
Resistencia a la insulina	Diabetes tipo2
Procesos neurodegenerativos	Enfermedad de Parkinson , el Alzheimer
Enfermedades autoinmunes	Artritis reumatoide, Esclerosis múltiple o Psoriasis
Embarazo y Fertilidad	Problemas de fertilidad, Riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer
Diferentes Tipos de cáncer	Colon por <i>F Nucleatum</i> (ver Anexo 8.1) Pancreas por <i>P Gingivalis</i> (ver Anexo 8.1) Cabeza y Cuello Pulmón Tiroides

Tabla1 Enfermedades que participan en la enfermedad periodontal

Una persona que padezca una de estas enfermedades, debe tener una buena salud oral, porque de lo contrario la respuesta de la enfermedad a su tratamiento puede verse comprometida, por ejemplo, la presencia de *F Nucleatum* en el cáncer de colon⁵, hace que la respuesta a la quimioterapia sea peor, llegando a producir metástasis más agresivas, según una investigación del Instituto de Cáncer Dana Farber de Boston (EE.UU.) y del Instituto de Oncología de Vall d'Hebron (VHIO).⁷

7. EL PACIENTE ONCOLÓGICO

El estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Stamford y Facultad de Medicina Dental de Harvard, *Toxicidad oral asociada a la terapia sistémica contra el cáncer*,⁸ señala que la enfermedad oral presente antes del tratamiento oncológico aumenta el riesgo de mucositis inducida por la quimioterapia, así como los pacientes más jóvenes tienen un riesgo relativamente mayor de padecer complicaciones orales causadas por la quimioterapia, esto se relaciona con una tasa mitótica epitelial más alta, además existen otros factores que influyen en la gravedad

de la estomatitis que incluyen, el estado nutricional del paciente, el protocolo de tratamiento específico, la calidad de la atención oral durante el tratamiento, los recuentos de neutrófilos previos al tratamiento⁵, y las diferencias en la microbiota oral^{1,2}

Las complicaciones orales resultantes de la terapia sistémica contra el cáncer incluyen mucositis, cambios en la saliva, alteraciones del gusto, infección y sangrado gingival entre otras. Todas estas complicaciones causan dolor y dificulta la nutrición del paciente, interfiriendo en el proceso curativo.

La falta de integridad del revestimiento de la mucosa del tracto gastrointestinal es un problema importante en los pacientes que reciben quimioterapia, siendo la mucositis, un claro ejemplo de un efecto no deseado a corto plazo del tratamiento oncológico¹⁴ A continuación se abordan los efectos no deseados del tratamiento oncológico que se produce en la cavidad oral.

7.1. Mucositis

Se define mucositis como la inflamación de la superficie mucosa que recubre el interior del tracto digestivo. La mucositis es un daño colateral que el paciente de cáncer suele padecer, originando diferentes síntomas como las ulceraciones orales, disfagia y odinofagia, esofagitis, gastritis, diarrea y malabsorción, no todas las mucositis se presentan de igual forma, ni todos los pacientes la toleran igual.¹⁴

La mucositis se produce como consecuencia de la destrucción efectiva de células cancerígenas, donde de manera colateral el tejido sano se ve afectado, en este caso tejido oral. Como resultado, el revestimiento de la boca se rompe y forma úlceras dolorosas, la gravedad de las úlceras bucales puede variar entre pacientes^{8,10}. Cuando da comienzo la fase ulcerosa, la pérdida de integridad de la mucosa da lugar a lesiones extremadamente dolorosas, propensas a la colonización bacteriana. Se puede originar infecciones locales, como la infección por el virus del herpes simple (VHS) y la candidiasis. En pacientes inmunodeprimidos, estas lesiones ulcerosas pueden proporcionar una vía para la sepsis sistémica, que puede poner en peligro la vida del paciente¹⁰

Suele aparecer de media entre 7 y 10 días después de comenzar quimioterapia, un poco más tarde de 2 a 3 semanas en el caso de ser tratado con radioterapia. Aproximadamente se manifiesta en el 40% de los pacientes que reciben quimioterapia, 70% en pacientes radiados en cánceres de cabeza y cuello y hasta el 80% para pacientes que se someten a trasplantes de células hematopoyéticas. Por lo que el higienista debe saber evaluar, informar y formar al paciente de los diferentes signo y síntoma que aparecerán en el caso que esta se desarrolle^{9,10,11}

7.1.1. Evolución de Mucositis

Como se menciona anteriormente la mucositis se origina por la destrucción de células sanas de la mucosa oral, se pueden destacar tres etapas previas una vez comenzado el tratamiento contra el cáncer^{8,9}.

- **Iniciación:** la quimioterapia y la radioterapia dañan tanto a los objetivos de ADN como a los que no son de ADN, induciendo el daño celular y la generación de radicales libres que provocan la muerte de las células epiteliales basales.
- **Generación de mensaje:** la lesión inicial activa el factor nuclear kappa B6, lo que conduce a la producción de una variedad de proteínas biológicamente activas, incluidas las citoquinas proinflamatorias.
- **Señalización y amplificación:** a medida que las citoquinas proinflamatorias se acumulan, dañan directamente los tejidos circundantes y el efecto se amplifica a través de bucles de retroalimentación. Esta fase precede al desarrollo de mucositis clínica.
- **Ulceración:** Pérdida de la integridad de la mucosa provocando que se rompa.
- **Curación:** Entre dos y cuatro semanas tras la última sesión de terapia oncológica.

Imagen1 Fases fisiológica de mucositis oral

7.1.2. Clínica de la mucositis

La mucositis oral se presenta con eritemas, ulceraciones, disfagia, xerostomía, halitosis, pérdida de peso... estas complicaciones pueden afectar significativamente al tratamiento, prolongar la hospitalización y disminuir la calidad de vida del paciente¹⁴

Las úlceras pueden aparecer en cualquier parte de la boca, pero son más comunes en la lengua, el interior de las mejillas, los labios y el paladar blando (zona muy posterior de la boca)^{16,17}.

Imagen2_Mucositis oral

Malestar, molestia e inquietud suelen anticipar algunos cambios posteriormente visibles en los tejidos orales: En la primera etapa, aparecen eritemas y una leve inflamación de zonas, en un principio con localización difusa, que con el paso de los días se irán definiendo, dando lugar placas redondas o lineales, pasando de color rojizo que tenían en fase eritema, a color blanco cuando estas ya se presentan como úlceras.¹⁴

Durante la realización de este proyecto, se encontraron diferentes técnicas para medir el grado de afectación^{13,15}. que el higienista debe conocer:

- **La escala de la Organización Mundial de la Salud (OMS):** para la evaluación de la mucositis oral se tienen en cuenta criterios objetivos, como la presencia de eritema o ulceración. Se trata de criterios funcionales basados en la capacidad del paciente para comer.

Escala de la OMS para la evaluación de la mucositis oral					
		Corte mucositis oral ulcerosa		Corte mucositis oral severa	
Grado de mucositis					
Escala	0	1	2	3	4
Escala de toxicidad oral de la OMS	Ningún síntoma	Dolor y eritema	Eritema, úlceras, capacidad para comer una dieta sólida	Úlceras, eritema extenso, precisa una dieta líquida	Úlceras que imposibilitan la alimentación, precisa alimentación IV o por sonda

Imagen3_Escala de la OMS para evaluar mucositis

- **El sistema de puntuación Oral Mucositis Assessment Scale (OMAS)** mide el grado de ulceración o formación de pseudomembranas y eritema en nueve puntos de

la cavidad oral (labio superior e inferior, mejilla interna derecha e izquierda, lengua ventral y lateral derecha e izquierda, suelo de la boca, paladar blando y paladar duro). En cada zona, el eritema se evalúa utilizando una escala de 3 puntos, y la ulceración se evalúa utilizando una escala de 4 puntos. El valor de OMAS se obtiene sumando las puntuaciones parciales de eritema y ulceración en cada zona y haciendo un promedio de estas puntuaciones en todas las zonas afectadas.

Ulceration	Erythema
0 = no lesion	0 = none
1 = <1 cm ²	1 = not severe
2 = 1-3 cm ²	2 = severe
3 = >3 cm ²	

Imagen4_Escala de la OMAS para evaluar mucositis

- **La Escala para valorar la mucositis oral infantil** ¹² consta de cuatro preguntas acompañadas de una imagen, que el niño tendrá que ir rellenando.
 - ¿Cuál de las siguientes caras describe mejor el dolor de garganta y boca que tienes ahora?
 - ¿Cuál de las siguientes caras muestra tu dificultad para tragar o escupir saliva?
 - ¿Cuál de las siguientes caras muestra tu dificultad para comer?
 - ¿Cuál de las siguientes caras muestra tu dificultad para beber?

ESCALA INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE MUCOSITE EM CRIANÇAS (ChIMES - BR) - Versão Auto

DOR

1. Qual destas carinhas descreve melhor o quanto de dor você sente hoje na boca ou garganta? Circule uma.

FUNÇÃO

2. Qual destas carinhas mostra o quanto está difícil para você engolir saliva hoje por causa de dor na boca ou garganta? Circule uma.

3. Qual destas carinhas mostra o quanto está difícil para você comer hoje por causa de dor na boca ou garganta? Circule uma.

4. Qual destas carinhas mostra o quanto está difícil para você beber hoje por causa de dor na boca ou garganta? Circule uma.

Imagen5_Escala para valorar la mucositis oral infantil

□ **Escala según los criterios terminológicos comunes del Instituto nacional del Cáncer para eventos adversos**

Escala NCI	Descripción
1	Asintomático o síntomas leves. Sin indicación de intervenir.
2	Dolor moderado, no interfiere con la ingesta oral. Se debe modificar la dieta.
3	Dolor severo, interfiere con la dieta oral.
4	Consecuencias potencialmente letales, se requiere intervención urgente.
5	Muerte.

Imagen6_Escala de clasificación según NCI

Cuando la mucositis es muy severa, puede suponer un motivo para la interrupción temporal del tratamiento oncológico. El Dr. Eduardo Lanzós, Jefe del Servicio de Oncología hasta 2012 del Hospital 12 de Octubre de Madrid, advierte de la gran importancia de tomar todas las medidas preventivas frente a la mucositis, ya que durante este receso, el tumor puede rebasar los límites de la curabilidad ²².

7.1.3. Tratamiento

Durante la entrevista que realizó la autora de este proyecto con la Dra Eva Martínez De Castro, se llegó a la conclusión inicial de la necesidad de un protocolo de prevención e intervención ante las alteraciones de la cavidad oral causadas por los tratamientos oncológicos.

Actualmente, el tratamiento tópico suministrado en medio hospitalario consiste en la administración de Vitamina E, el paciente debe morder una capsula blanda, *Auxina E*, con el objetivo impregnar la mucosa en vitamina E pura, manteniéndolo en la boca el mayor tiempo posible, también es frecuente la recomendación de *Veá Oris Spray*, al pulverizar la mucosa con vitamina E pura, se forma una leve película que trata los signos de mucositis. En el caso de la vitamina E tópica mucha es la literatura acerca de sus beneficios en la mucositis oral. En este punto se revisan diferentes artículos para verificar la evidencia de estos tratamientos ^{12,15,17}. En 2013 la revista, *Clínica Pediátrica*, publica un ensayo clínico llevado a cabo en Dinamarca en 2012, *Evaluación de la vitamina E y el picnogenol en niños que sufren mucositis oral durante la quimioterapia contra el cáncer*, cuyos resultados fueron satisfactorios frente a la vitamina E. ¹² Un grupo de farmacéuticos de diferentes hospitales, pertenecientes al Grupo de Farmacia Onco-Hematológica de Cataluña y Baleares, hacen una revisión de los diferentes tratamientos utilizados para prevenir y aliviar la mucositis, publicando sus observaciones bajo el trabajo titulado, *Prevención y tratamiento de la mucositis en el paciente onco-hematológico*, donde se concluye la falta de estudios evidenciales para confirmar sus beneficios, aunque los pacientes refieren una disminución de la duración de la mucositis, además de no observar en ningún ensayo clínico toxicidad para su aplicación tópica ¹⁶ La escala de la OMS para mucositis oral, es utilizada como base para marcar los resultados de estas publicaciones, donde se concluye que la vitamina

E sí disminuye la duración de la mucositis, pero no afecta a la gravedad ni a la incidencia, ambos artículos hacen referencia que una alta concentración de vitamina E vía sistémica puede interferir en la gravedad de la mucositis, pero esto va ligado al tratamiento, la edad del paciente y el tipo de cáncer que se esté tratando^{16.17} En 2018 El departamento de nutrición y alimentación de ecología humana de Seúl, publica su estudio *El papel de la vitamina E en la inmunidad*, donde describe los cambios a nivel celular y la implicación de vitamina E en enfermedades inmunitarias.¹⁷ La vitamina E tiene propiedades antioxidante que favorecen la respuesta inmunológica, elimina los radicales libres liberados por la inflamación, mencionados anteriormente en la fase de iniciación de la mucositis, ayudando a regenerar la membrana celular.^{16.17}

En cualquier caso, con la alta incidencia que tienen estos pacientes de padecer mucositis, es fundamental un protocolo de prevención y mantenimiento para el cuidado oral. Por lo que el paciente debe acudir a consulta odontológica para recibir educación oral, que contempla:

- Técnicas de cepillado y manejo de seda dental, mantenimiento e higiene de prótesis removibles, productos orales aconsejados, pautas alimentarias, revisiones y limpiezas orales en el caso se necesite¹⁶
- Se aconsejan cepillos de cerdas suaves, para mejor mantenimiento de encías, a ser posible de cabezal pequeño, con el objeto de poder acceder con menor esfuerzo a los dientes posteriores. Una buena higiene oral ayuda a reducir la incidencia y gravedad de la mucositis.
- Los pacientes con plaquetopenía deben utilizar torundas con gasas o bastoncillos de algodón, pero en ningún caso se abandonará la higiene diaria después de consumir alimentos, con independencia de ser sólidos o líquidos¹⁶
- Con respecto a enjuagues o colutorios, se aconsejan que no contengan alcohol, de esta manera se evitara irritación de la mucosa. No está aconsejado aquellos enjuagues con bicarbonato, ya que, que la presencia de bicarbonato en medio oral aumenta la alcalinidad de la mucosa oral disminuyendo las propiedades bactericidas de la saliva.¹⁶ El cuidado oral sistemático es más importante que el agente específico para enjuagar la boca¹⁴
- En caso de llevar prótesis removible los pacientes deben mantener la higiene de esta al igual que en la boca, evitar roces y lesiones que puedan comprometer el estado de la mucosa.
- Se debe mantener la hidratación de labios, descartando vaselinas y glicerinas que pueden resultar irritantes¹⁶
- Con respecto a la alimentación, en ámbitos generales, se deben evitar comidas, frutas y zumos que puedan causar dolor, tales como ácidos, picantes o exceso de calor, siendo recomendadas aquella que resulten refrescantes y nutritivas.
- Existen geles no irritantes aptos para úlceras e irritaciones localizadas, formulados a base de *ácido hialurónico*, que en contacto con la saliva forma una película

protectora sobre la lesión, se aconseja administrar antes de la ingesta alimentaria para paliar el escozor durante la comida^{14.17} BMC Oral Health en 2019 publicó una investigación sobre la efectividad de enjuagues y geles formulados con *ácido hialurónico*, *Gum AftaClear* fue la marca utilizada para esta investigación, comprobando que 44 de cada 45 pacientes había notado una mejora en su calidad de vida durante el tratamiento.¹⁸

Estos son consejos básicos que el paciente debe recibir, la intervención y dietas específicas siempre dependerá de cada paciente, el grado de mucositis, tipo de enfermedad que padezca y tratamiento que esté recibiendo. Por lo que es fundamental una buena comunicación entre profesionales y un seguimiento durante todo el proceso.

7.2. Xerostomía

La saliva juega un importante papel en el mantenimiento del equilibrio de la microbiota oral, por ejemplo bloqueando la adherencia de ciertos microorganismos a la superficie oral, gracias a la mucina, proteína que contiene la saliva. La saliva tiene un pH de 6,57, en condiciones normales producimos 0,5 a 1.5 mililitros de volumen de saliva al día que tragamos de forma inconsciente.²¹

El 99% es agua y el 1% restante son macromoléculas como Inmunoglobulina A, Lactoferrina, Peroxidasa, Lisozima, Estaterina, Histatinas además de minerales como calcio o fosfato y Proteínas rica en polinas.¹⁹ formando parte de la estructura del biofilm. En la saliva hay entre 100 y 1000 millones de microorganismos por cada mililitro, que pasan de nuestra boca al estómago llegando muchos de ellos al intestino²

La saliva es una secreción compleja el 93% de su volumen proveniente de las glándulas salivales mayores, glándula parótida, submaxilar, sublingual y el 7% de las menores, que se extienden por todas la mucosa oral, excepto en la encía y en la porción anterior del paladar duro. La secreción de la saliva se encuentra en su mayor parte bajo el control del Sistema nervioso central (SNA)^{19.24}

Imagen7_ Glándulas salivales

La saliva cumple numerosas funciones, inicia la digestión por la Alfa-amilasa salival rompiendo las cadenas largas de hidratos de carbono²⁰ además de contribuir a la masticación, lubrica los alimentos permitiendo que los tragamos con más facilidad,

tiene propiedades antibacterianas, mantiene la boca lubricada y aclara los restos de comida que puedan quedar después de comer²¹.

El mayor volumen salival se produce antes, durante y después de las comidas, alcanza su pico máximo alrededor de las 12 del mediodía y disminuye considerablemente por la noche, durante el sueño, debido a una menor utilización de la boca, por lo que su capacidad de protección también se ve mermada durante la noche²⁴. Así pues, la saliva protege la boca y los dientes de posibles infecciones y al mismo tiempo reduce el riesgo de caries dental, tanto a nivel de prevención, como también, una vez ya desarrollada la lesión de caries inicial, en el proceso de remineralización del diente.

La saliva es necesaria para la correcta estimulación de los receptores gustativos, los pacientes con xerostomía secundaria pueden tener una dificultad añadida para reconocer determinados estímulos gustativos, por lo que el sabor de la comida puede alterarse,^{22.24}

Una boca húmeda muestra una persona saludable, donde todos los mecanismos de protección están funcionando.

7.2.1. Diagnóstico de La Xerostomía

La cantidad normal de saliva puede verse disminuida, por hipermedicación y/o quimioterapia, radioterapia o trasplantes de médula ósea²², se habla entonces de hiposalivación, esta disminución afecta de manera muy significativa a la calidad de vida de un individuo así como, a su salud oral.

Los principales síntomas asociados a la hipofunción salival son: xerostomía, polidipsia, disfagia, odinofagia, dificultad para hablar, dificultad para llevar prótesis, dolor e irritación de las mucosas, sensación de quemazón en la lengua y disgeusia, originando trastornos gastrointestinales y de nutrición^{21.22}.

Los signos más frecuentemente encontrados son: pérdida del brillo de la mucosa oral, sequedad de las mucosas, glositis, fisuras en el dorso de la lengua, queilitis angular, saliva espesa, aumento de la frecuencia de infecciones orales, especialmente por *Cándidas*, presencia de caries en lugares atípicos y aumento de tamaño de las glándulas salivales mayores²¹

Imagen8_Mucosa oral seca y enrojecida

La Xerostomía también está asociada a otros factores como el nerviosismo, la irritabilidad, el insomnio o la depresión que requieren medicación con efecto xerostomizante y que el paciente oncológico puede que tenga que hacer frente durante su tratamiento curativo, el 40 por ciento de los pacientes se quejan de este efecto secundario.²² No solo se producen cambios en el volumen de saliva, también en su composición, disminuyendo la actividad de la amilasa, aumentado el pH, la viscosidad y la concentración de lactoferrina, sodio y cloro²⁵

Investigadores de tres universidades americanas, liderados por el profesor Jonathan Ship, experto internacional en Xerostomía, han diseñado una Escala Visual Analógica (EVA) con un cuestionario muy similar al utilizado en la evaluación de otras condiciones subjetivas, como es el dolor. A través de este cuestionario el paciente hace una autovaloración. Se trata de una línea horizontal de diez puntos en cuyos extremos encontramos las expresiones extremas "Inexistente y Máxima" para valorar diferentes molestias, tales como, dificultad para tragar, dificultad para hablar, sensación de ardor, etc ^{22,23} La caries como consecuencia de xerostomía es muy característica, ya que se ubica fundamentalmente en las caras linguales, cúspides de piezas posteriores, superficies radiculares y borde incisal en dientes anteriores. Son caries de evolución rápida, debido a la incapacidad que tiene la boca para mantenerse limpia, ya que el flujo salival no arrastra los restos de comida y existe una menor concentración de proteínas antibacterianas. Este tipo de caries se caracteriza por una desmineralización subsuperficial del esmalte, cubierta por una capa bastante bien mineralizada, a diferencia del resto de caries, la sonda no nos permitirá el diagnóstico, por lo que debe realizarse tras una imagen traslúcida.

Los factores que regulan el equilibrio de la hidroxiapatita son el pH salival y la concentración de iones libres de calcio, fosfato y flúor. Los pacientes con hiposalivación presentan dificultad para mantener este equilibrio, un aporte extra de flúor favorece el mantenimiento de la hidroxiapatita^{21,22}

Imagen9_ Caries con afectación cervical

7.2.2. Tratamiento:

En la actualidad, los tratamientos disponibles persiguen tratar los síntomas y mejorar el flujo salival, además de prevenir las consecuencias de la sequedad de boca, incluso en aquellos casos en los que no haya posibilidad de recuperar este flujo, debido a una cirugía o a la administración de radioterapia para tratar tumores glandulares de cabeza y cuello²².

En 2014, el hospital universitario La Princesa en Madrid, llevo a cabo un ensayo clínico, *Xerostomía postradioterapia. Eficacia de tratamientos tópicos basados en aceite de oliva, betaína y xilitol*²⁸ compuestos básicos y sin efectos secundarios:

- Aceite de oliva: Lubricante, disminuye los efectos en la mucosa producidos por la falta de saliva. Además inhibe el crecimiento bacteriano.
- Betaína: Mantiene la humedad, les protege de irritaciones.
- Xilitol: Tiene actividad anticaries.

Utilizando para ello la marca comercial Xerostom[®], se observó la mejora de la mayoría de los síntomas y el flujo salival en un porcentaje sorprendentemente alto, indicando que tras el daño producido por la radioterapia, las glándulas salivares son capaces de funcionar bajo condiciones favorables. Anteriormente en 2007 otro estudio *Seguridad y eficacia de los productos tópicos para la sequedad bucal que contienen aceite de oliva, betaína y xilitol para reducir la xerostomía en casos de sequedad bucal inducida por polifarmacia*²⁵ ya indica los resultados positivos de estos compuestos en pacientes polimedicados.

Los estudios expuestos en este punto nos confirman que existen tratamientos preventivos y productos en el mercado que favorecen la hidratación oral y alivian la sensación de boca seca, ofreciéndoles a los pacientes con xerostomía una mejora en su bienestar diario.

Durante la consulta odontológica el higienista bucodental debe explicar al paciente las diferentes opciones frente a las consecuencias de xerostomía, además de aplicar tratamientos profilácticos para reducir los efectos secundarios de la hiposalivación. Por lo que se deben seguir las siguientes pautas

- El higienista debe hacer una valoración visual y apoyada en imagen Rx si fuese necesario para valorar el estado actual de la boca.²⁶
- Realizará tartrectomía o retirada de placa con cepillo rotatorio, para posteriormente administrar barniz de flúor como prevención de caries. Existe evidencia que muestran que la administración clínica de barniz con una alta concentración de flúor, por ejemplo *Duraphat* contiene 22.600 ppm de fluoruro sódico, cada 6/12 meses disminuye la aparición de caries en un 43% en dientes definitivos.²⁹
- Durante el tratamiento oncológico, el paciente suele referir sabor a hierro, debido a la medicación, halitosis o amargor en la boca, debido a la hiposalivación, actualmente en el mercado encontramos numerosos productos que alivian considerablemente estos síntomas, por ejemplo, productos que contengan xilitol³⁰ El xilitol es un edulcorante natural con un bajo índice glucémico que se utiliza en alimentos y productos de cuidado bucal, debido a sus propiedades beneficiosas para la salud dental, como ayudar a neutralizar los ácidos del biofilm oral, mantener la mineralización del esmalte y disminuir la xerostomía, además no es utilizable por las bacterias presentes en la boca y por tanto, no es

cariogénico, aunque es importante tener en cuenta los posibles efectos secundarios como dolor abdominal, diarrea y flatulencias.³⁰ Caramelos Cracx puede ser una opción de recomendación.

- Cuando el paciente refiera hiposalivación el higienista se pueden apoyar en la escala visual analógica (EVA), esto le permitirá adoptar diferentes procedimientos a las necesidades específicas de cada individuo.²³
- El paciente debe recibir educación oral por parte del higienista, que además de técnicas de cepillado y uso de seda dental y cepillos interdetales, debe incluir información de diferentes productos y formatos que ayudaran a tratar y mejorar la calidad de vida de cada individuo

Imagen10_Valoración de pacientes según formato de uso

- En los últimos años se ha detectado un aumento de personas que utilizan enjuagues a base de aceites orgánicos, conocido como oil pulling,^{1,2} pero que no se ha podido evidenciar sus beneficios para la mejora de la hidratación oral, en pacientes con xerostomía, o resultado antimicrobiano, para tratamiento de mucositis, aunque si se evidencia con el aceite de coco, la capacidad de oxidar la sacarosa en *Streptococcus mutans*, evitando su regeneración y la re-adherencia de la placa, ya que contiene un 92% de ácidos grasos³¹

7.3. Alteraciones en el gusto

Frecuentemente el higienista se va a encontrar con consultas relacionadas con el mal sabor de boca y alteraciones en el gusto (disgeusia). Como se ha visto en puntos anteriores, una mala salud oral, la hipermedicación y la hiposalivación debido a los tratamientos oncológicos son el origen de esta afectación. En ocasiones la falta de zinc, déficit frecuente en el paciente oncológico, se relaciona con disgeusia³⁴.

La nutrición es importante antes, durante y después del tratamiento contra el cáncer. Intentar mantener un peso estable ayuda a conservar las fuerzas y a combatir infecciones.³⁵ La orientación específica debe darla un nutricionista, el higienista puede dar consejos generales, que pueden aliviar el malestar del paciente, por ejemplo³⁶:

- ✓ Aumentar el consumo de alimentos ricos en zinc (cereales y pan integral, legumbres, pescados, espinacas, mariscos...).
- ✓ Controlar la temperatura de los alimentos, son preferibles los platos templados, a temperatura ambiente (ensaladas de patata y pasta, etc.), o fríos (cremas frías como la Vichysoisse)

- ✓ Escoger alimentos líquidos o jugosos favorece la disolución de los sabores y la entrada de estos en las papilas gustativas.
- ✓ Masticar lentamente aumentar la producción de saliva.
- ✓ Evitar los edulcorantes artificiales, estos suelen dejar un sabor metálico.
- ✓ Los alimentos ricos en proteínas (la carne, el pescado, el marisco y los huevos) pueden provocar la aparición de sabores desagradables, por lo que pueden condimentar con hierbas aromáticas (menta, albahaca, orégano, romero, tomillo, laurel, hinojo), o condimentos dulces (fruta, frutos secos, compotas, mermeladas, miel, etc.).

El higienista debe aclarar al paciente que no debe confundir las recomendaciones expuestas como pautas alimenticias, ya que estas serán marcadas por un nutricionista, según las características de cada enfermedad. Se vuelve a destacar la importancia de un seguimiento al paciente oncológico de manera interprofesional.³⁶

7.4. Infecciones Orales

Durante el proceso curativo de cáncer, el paciente va a padecer infecciones oportunistas debido a un sistema inmunitario debilitado, la cavidad oral será una de las zonas afectadas por este tipo de infecciones, la mucosa oral se encuentra comprometida, la falta de flujo salival favorece la proliferación de microorganismos, además de la incapacidad de formar barrera protectora frente a patógenos debido a la disbiosis oral^{2.8.37}.

A continuación se nombran algunas de ellas:

7.4.1. Infecciones Micóticas

Candidiasis: La candidiasis suele deberse al sobrecrecimiento oportunista de *Candida albicans*, que se encuentra en la microbiota oral de muchas personas³⁷ Los pacientes, generalmente, se quejan de una sensación de ardor o sensibilidad en la boca y, con frecuencia, desarrollan parches similares a cuajada de color blanco y amarillo. La candidiasis oral también puede causar dolor de garganta³⁹. Aunque los fármacos orales o tópicos son útiles en los casos de candidiasis oral superficial, como puede ser *Nistatina* por ejemplo, los fármacos sistémicos se deben usar para los casos de infecciones micóticas persistentes y en pacientes con inmunodepresión significativa.³⁷ Los pacientes pueden tener pautado *Fluconazol* sistémico, ya que ha verificado su eficacia en la profilaxis y el tratamiento de las infecciones micóticas en la población de pacientes con cáncer³⁸ No todas las infecciones micóticas se deben al *Candida albicans*, pero sí son las más frecuentes.

Imagen11_Candidiasis inducida por prótesis

7.4.2. Infecciones Herpéticas

Las infecciones víricas del grupo herpes, son el causante más frecuente de las lesiones orales en los pacientes que se someten a tratamiento de cáncer. La gravedad y el efecto de estas lesiones y secuelas sistémicas, se relacionan de forma directa con el grado de inmunocompromiso del paciente, variando entre el herpes labial habitual y la estomatitis grave, que causa ulceraciones dolorosas de tamaño considerable por toda la boca³⁷. En pacientes que no reciben profilaxis antivírica, las lesiones orales aparecen de forma simultánea con la quimioterapia o radioterapia. Por lo general, la terapia tópica sola no es eficaz para los pacientes inmunodeprimidos. Una revisión realizada por Mucositis Study Group de la Multinational Association of Supportive Care in Cancer y la International Society of Oral Oncology confirma los beneficios de *aciclovir* y *valaciclovir* para prevenir y tratar las infecciones herpéticas orales⁴⁰, además, es importante contemplar el alto riesgo de reactivación hasta recuperar niveles óptimos inmunitarios³⁷. A continuación se citan infecciones virales herpéticas que destacadas por su alto nivel de incidencia:

- *Virus del herpes Simple*: El paciente puede referir síntomas de advertencia, como quemazón u hormigueo en zonas orales, ocasionalmente presentan fiebre, dolor de garganta y finalmente aparece un eccema o ampollas que pueden derivar en un brote, las ampollas pueden ser supurativas, rojizas, amarillentas y de diversos tamaños⁴¹. La introducción de *valaciclovir* ha reducido la incidencia de infecciones orales por virus del herpes simple (VHS)⁴⁰

- *Virus de la Varicela-Zoster*: El paciente presenta vesículas orales que se rompen para formar lesiones ulceradas, con bordes rosados prominentes, que semejan úlceras aftosas. Las lesiones se distribuyen de forma unilateral a lo largo del nervio infectado. El tratamiento es sistémico, empleando *Aciclovir* a dosis altas o *Valaciclovir*. Para el control del dolor suele recetarse paracetamol con codeína.⁴²

- *Virus de Epstein-Barr*: Está relacionado con crecimiento tumoral.³⁷ Se describen úlceras orales, petequias palatales y de forma menos frecuente, pericoronaritis, gingivitis necrotizante o úlceras gingivales. En este caso, el aciclovir es inefectivo como tratamiento de la mononucleosis.⁴²

- *Infección por el citomegalovirus*: Se han documentado lesiones orales relacionadas con el citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos y pacientes sometidos a trasplante de médula ósea, se caracteriza por ulceraciones múltiples leves

o moderadas con márgenes irregulares. La lesiones aparecen durante los primeros periodos de regeneración medular, de dos a tres semanas después de finalizar el tratamiento oncológico³⁷ No hay un tratamiento claro ni una vacuna fiable, podrían emplearse ganciclovir y foscarnet durante periodos prolongados.⁴²

Imagen12_Lesiones en el paladar por herpes simple

Aunque el higienista bucodental no trata las infecciones nombradas, su papel es fundamental en este punto como educador sanitario, por lo que debe informar y señalar al paciente los siguientes aspectos:

- Explicar al paciente técnicas de cepillado prestando especial atención en aquellos que tengan prótesis removibles, cuya limpieza y desinfección es fundamental en la prevención de infecciones.¹⁰
- Cuando el paciente tenga una infección activa el higienista debe indicar la retirada del cepillo dental una vez la infección esta inactiva evitando así posibles reinfecciones¹⁰
- El higienista debe estar familiarizado con los fármacos prescritos habitualmente para infecciones orales, por ejemplo, *Aciclovir*, *Valaciclovir* o *Nistatina*.

7.5. Hemorragias

La hemorragia oral, aunque en muy pocos casos es grave, es motivo de preocupación del paciente oncológico. Durante el tratamiento de quimioterapia se originan cambios bioquímicos hematológicos, provocando desde petequias en labios y/o paladar blando hasta hemorragias gingivales persistentes en los casos más graves. En ocasiones, el paciente puede suspender el cepillado dental para evitar un sangrado, la interrupción de la higiene oral aumenta el riesgo de infección gingival, pudiendo provocar una infección local o sistémica, debido a la acumulación de placa bacteriana, esto puede conducir a infecciones periodontales y degradación tisular. En los pacientes que reciben quimioterapia de dosis alta o que se someten a un trasplante de células madre hematopoyéticas, puede haber supuración espontánea de las encías cuando el recuento de plaquetas desciende por debajo de 20.000/ μ l, especialmente cuando hay gingivitis o periodontitis preexistentes. Es de vital importancia el requerimiento de un tratamiento por parte de un equipo multidisciplinar, prestando especial atención en el recuento y la función plaquetaria y la coagulación³⁷

Aunque el tratamiento administrado no es prescrito por el higienista bucodental, sí debe conocer los procedimientos que habitualmente se utilizan frente a una hemorragia oral.

A continuación se citan aquellos que frecuentemente son utilizados: ³⁷

- Aplicar presión con una gasa, en ocasiones puede estar impregnada en fármacos tópicos.
- Administración de fármacos formadores de coágulos, por ejemplo:
 - *Trombina tópica*
 - *Ácido tranexámico*
 - *Colágeno hemostático*
- Fármacos vasoconstrictores, como puede ser la *Epinefrina*.
- En ocasiones se aplican enjuagues de agua oxigena o salina diluida en 1 Litro de agua, para limpiar restos de sangre en las encías o limpiar heridas bucales.³⁷ La autora de este proyecto no ha encontrado evidencias ni estudios realizados que confirmen los beneficios de esta práctica.

7.6. Osteonecrosis de maxilares asociada a medicamentos oncológicos (ONMAM)

La osteonecrosis mandibular asociada a medicamentos (ONMAM), es un Síndrome asociado al uso de fármacos antirresortivos (*bifosfonatos*), y a fármacos inhibidores de angiogénesis, administrados para el tratamiento de enfermedades como cáncer. La presencia de patología inflamatoria dental o periodontal, una higiene oral deficiente o una prótesis mal adaptada, son factores de riesgo que aumentan la aparición de osteonecrosis en el paciente^{43, 44}.

Entre los signos que se aprecian en pacientes con osteonecrosis destacan⁴³

- Hueso expuesto o fístula intraoral o extra oral en la región maxilofacial.
- Más de 8 semanas de persistencia de clínica (en el cual la mayoría de lesiones o procedimientos quirúrgicos orales hubieran cicatrizado en pacientes sanos).

Para diagnosticar y clasificar el estadio de la osteonecrosis maxilar se establecen diferentes técnicas radiológicas:⁴³

- Radiografía Panorámica (Ortopantomografía), es la técnica de imagen más utilizada. Los principales cambios que podemos apreciar en estas pruebas de imagen son:

- Pérdida o reabsorción ósea alveolar no atribuible a enfermedad periodontal crónica.
- Ausencia de hueso nuevo en los lechos post-extracción.
- Regiones de osteosclerosis que involucran el hueso alveolar o el hueso circundante.
- Disminución del ligamento periodontal.

- Tomografía Computarizada de Haz Cónico (CBCT), puede posibilitar un diagnóstico precoz, y definir la extensión de la osteonecrosis maxilar, confirmando

también el estadio clínico. Cuando la lesión es indetectable clínicamente puede ser útil para el diagnóstico temprano.

□ Resonancia Nuclear Magnética (RNM), solo tiene función como técnica complementaria para valorar la afectación ósea y partes blandas por osteonecrosis.

A continuación se muestra una tabla de clasificación de los diferentes estadios: ⁴³

	HUESO EXPUESTO O NECRÓTICO	SÍNTOMAS	SIGNOS DE INFECCIÓN	HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS
Estadio 0	NO	Inespecíficos	Sin evidencia	Pequeñas lesiones osteolíticas
Estadio 1	SI	Asintomático	Sin evidencia	Osteolisis limitada al hueso alveolar
Estadio 2	SI	Dolor	SI: eritema o drenaje purulento	Osteolisis limitada al hueso alveolar
Estadio 3	SI	Dolor	SI: asociados a fistula cutánea y/o fractura patológica	Extensión de exposición ósea más allá del hueso alveolar

Imagen13_Clasificación de los estadios de osteonecrosis de los maxilares

La osteonecrosis maxilar asociada a medicamentos requiera de la intervención de diferentes campos sanitarios, oncología médica, radiología, medicina maxilofacial y profesionales de salud bucodental, donde la prevención y detección precoz es fundamental para el paciente oncológico⁴⁴. Por lo que se deben abordar los siguientes aspectos⁴³

- Educación y promoción de la salud oral.
- Exploración e higiene bucodental, complementando con imagen radiológica.
- Control de factores de riesgos (tabaquismo, falta de hábitos de higiene oral, alimentación poco saludable)
- Tratamientos de odontología no invasivos.
- Suspensión temporal de medicación antirresortiva o antiangiogénicos.

7.7. Ortodoncias en diagnósticos oncológicos

El uso de tratamientos de ortodoncia ha experimentado una creciente demanda, tanto por razones estéticas como por necesidades periprotésicas y de rehabilitación, es posible que individuos sometidos a tratamientos de ortodoncia, reciban un diagnóstico de cáncer que requiera terapia oncológica. Las diferentes opciones terapéuticas disponibles en la actualidad (radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapias moleculares, entre otras) dificultan una recomendación de ortodoncia única para los pacientes.⁴⁵ Esta situación puede crear inquietud entre los diferentes áreas sanitarias que intervienen en el proceso curativo del enfermo y los profesionales responsables de la ortodoncia, optando por la retirada prematura de los aparatos de ortodoncias, y causar un impacto negativo como resultados en piezas dentales, afectando de manera directa la calidad de vida del paciente. Para evaluar si es viable continuar con el tratamiento de ortodoncia se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: ⁴⁵

- Fase del tratamiento de ortodoncia en el momento del diagnóstico del cáncer.
- Riesgo individual de mucositis y xerostomía.
- Complicaciones específicas del tratamiento oncológico, por ejemplo la osteonecrosis maxilar por medicación oncológica, en cáncer de mama.⁴⁴
- Pronóstico del cáncer.
- Decisión del paciente tras ser informado de los puntos anteriores.

El manejo de pacientes oncológicos con ortodoncia requiere un enfoque multidisciplinario que involucra a diversos profesionales de la salud, para establecer un plan de tratamiento conjunto que garantice la continuidad del tratamiento oncológico y minimice las complicaciones asociadas al tratamiento de ortodoncia.⁴⁵

Es importante que el paciente reciba educación oral para adquirir hábitos de higiene y mantenimiento de la salud bucodental, imprescindible para obtener los objetivos del tratamiento de ortodoncia y minimizar los efectos no deseados por el tratamiento contra el cáncer.^{44.45}

8. CONCLUSIONES

La quimioterapia y radioterapia provocan alteraciones orales en mucosas, huesos maxilares, tejido dentario y glándulas salivales. Los pacientes que vayan a recibir tratamiento oncológico, deben realizarse una evaluación odontológica antes, durante y después del tratamiento contra el cáncer. Está demostrado que un paciente que inicia el tratamiento oncológico con ausencia de caries y sarro, una mucosa oral sana y unos hábitos de higiene bucodental instaurados, minimizan los efectos adversos provocados por la quimioterapia y radioterapia. Las revisiones odontológicas previas al tratamiento deben incluir:

- ✓ Educación y motivación del paciente oncológico para la salud oral
- ✓ Instaurar pautas de higiene oral personalizadas
- ✓ Sondaje periodontal y Rx de control
- ✓ Tartrectomía y fluoración
- ✓ Plan de tratamiento en función del tipo de cáncer, estadio, pronóstico, ...

Las revisiones odontológicas durante el tratamiento oncológico deben ser frecuentes, estableciéndose en función de la toxicidad del tratamiento al que está sometido el paciente, con el objetivo de tener una detección precoz ante un problema bucodental, adecuando la respuesta odontológica sin necesidad de alterar el tratamiento oncológico. En estas consultas se recogerá la siguiente información:

- ✓ Anamnesis de síntomas de alarma
- ✓ Inspección de integridad de mucosa, sangrado gingival, signos de infecciones bucodentales.
- ✓ Refuerzo de higiene bucodental y potenciación del autocuidado para detección precoz de signos de alarma.
- ✓ Plan de tratamiento personalizado al paciente oncológico.

Una vez finalizado el tratamiento contra el cáncer, el paciente debe continuar con un seguimiento odontológico, para vigilar la integridad de la mucosa, controlar alteraciones en glándulas salivales y revisar posibles alteraciones dentales. Así, durante el proceso curativo, el paciente recibe una atención bucodental adecuada, para lo cual es imprescindible un trabajo interdisciplinar, y un protocolo común donde se establezcan pautas generalizadas odontológicas ante el paciente con diagnóstico de cáncer.

9. BIBLIOGRAFÍA

9.1. Bibliografía documental:

1. Vázquez M. Ep. 188: Importancia de la Salud Bucal y Recomendaciones para Cuidar nuestra Boca, con el Dr. José Luis de la Hoz [Internet]. Fitness Revolucionario. 2019 [cited 2024 Oct 1]. Disponible en: <https://www.fitnessrevolucionario.com/2019/08/07/salud-bucal-jose-luis-de-la-hoz/>
2. Revolucionario M-F. 259: Mejorando la Microbiota de la Boca y de la Piel, con Sari Arponen [Internet]. Fitness Revolucionario. 2021 [citado el 1 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.fitnessrevolucionario.com/2021/04/01/259-microbiota-sari-arponen>
3. Belén A. La importancia del nitrato vegetal en la salud oral [Internet]. Avance y Perspectiva. 2023 [cited 2024 Oct 1]. Disponible en: <https://avanceyperspectiva.cinvestav.mx/la-importancia-del-nitrato-vegetal-en-la-salud-oral/>
4. Feng J, Liu J, Jiang M, Chen Q, Zhang Y, Yang M, et al. El papel de las bacterias reductoras de nitratos orales en la prevención de caries: una revisión relacionada con la caries y el metabolismo de los nitratos. Caries Res [Internet]. 2023;57(2):119–32. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1159/000529162>
5. Rubinstein MR, Baik JE, Lagana SM, Han RP, Raab WJ, Sahoo D, et al. Fusobacterium nucleatum promueve el cáncer colorrectal al inducir el modulador Wnt/ β -catenina Annexin A1. EMBO Reports [Internet]. 1 de abril de 2019;20(4). Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6446206/>
6. krysti. ¿Periodontitis y cáncer de páncreas? [Internet]. Let's Win Pancreatic Cancer. 2017 [cited 2024 Sep 30]. Disponible en: <https://letswinpc.org/investigacion/periodontitis-cancer-pancreas/>
7. Microbiota en cáncer colorrectal: ¿pasajera o conductora de la diseminación metastásica? | CIBERONC [Internet]. Ciberonc.es. 2017 [cited 2024 Sep 30]. Disponible en: <https://www.ciberonc.es/noticias/microbiota-en-cancer-colorrectal-pasajera-o-conductora-de-la-diseminacion-metastasica>
8. Dr Robert S. Negrin, Nathaniel S Treister, DMD, DMSc, DABOM, editor. Reed E. Drews Dra. Sadhna R Vora Toxicidad oral asociada a la terapia sistémica contra el cáncer [Internet]. uptodate; el 19 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/oral-toxicity-associated-with-systemic-anticancer-therapy>
9. Allen LV. Mucositis oral y enjuagues bucales compuestos [Internet]. Uspharmacist.com. 2011 [citado el 1 de enero de 2020]. Disponible en: <https://www.uspharmacist.com/article/oral-mucositis-and-compounded-mouthwashes>

10. Hennessy BJ. Estomatitis [Internet]. Manual MSD versión para profesionales. Manuales MSD; 2024 [cited 2024 Oct 1]. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-odontol%C3%B3gicos/s%C3%ADntomas-de-los-trastornos-bucales-y-dentales/estomatitis>
11. Lalla RV, Bowen J, Barasch A, Elting L, Epstein J, Keefe DM, et al. Pautas de práctica clínica de MASCC/ISOO para el tratamiento de la mucositis secundaria a la terapia del cáncer. Cancer [Internet]. 25 de febrero de 2014;120(10):1453–61. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4164022/>
12. Khurana H, Pandey R, Saksena A, Kumar A. Evaluación de la vitamina E y el picnogenol en niños que sufren mucositis oral durante la quimioterapia contra el cáncer. Oral Diseases. 18 de octubre de 2012; 19(5):456–64.
13. Sonis ST, Eilers JP, Epstein JB, LeVeque FG, Liggett WH, Mulagha MT, et al. Validación de un nuevo sistema de puntuación para la evaluación de la investigación de ensayos clínicos sobre mucositis oral inducida por radiación o quimioterapia. Mucositis Study Group. Cancer [Internet]. 1999 [citado el 4 sep 2024]; 85(10):2103–13. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10326686>
14. Tejada Domínguez FJ, Ruiz Domínguez MR. Mucositis oral: decisiones sobre el cuidado bucal en pacientes sometidos a radioterapia y quimioterapia según la evidencia. Enfermo. globo. [Internet]. Febrero de 2010 [consultado el 3 de octubre de 2024]; (18). Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412010000100021&lng=es.
15. López Castaño Fuensanta, Oñate Sánchez Ricardo E., Roldán Chicano Rocío, Cabrerizo Merino M^a Carmen. Valoración de la mucositis secundaria a tratamiento oncohematológico mediante distintas escalas: Revisión. Med. oral patol. oral cir. bucal (Ed.impr.) [Internet]. 2005 Dic [citado 2024 Oct 03] ; 10(5): 412-421. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1698-44472005000500006&lng=es.
16. Castillo P, Dencas M, Cruces Villas M, Del Pino Gaya B, Blasco C, Enero A, et al. Prevención y tratamiento de la mucositis en el paciente onco-hematológico. FARMÁCIA HOSP (Madrid) [Internet]. 2001;25:139–49. Disponible en: https://gruposdetrabajo.sefh.es/gedefo/images/stories/documentos/Web_FH_01_25_139.pdf
17. Lee G, Han S. El papel de la vitamina E en la inmunidad. Nutrients [Internet]. 1 de noviembre de 2018;10(11):1614. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2072-6643/10/11/1614/pdf>
18. Dalessandri D, Zotti F, Laffranchi L, Migliorati M, Isola G, Bonetti S, et al. Tratamiento de la estomatitis aftosa recurrente (EAR; aftas; aftas bucales) con un

- enjuague bucal que forma una barrera o una formulación de gel tópico que contiene ácido hialurónico: un estudio clínico retrospectivo. BMC Oral Health. 16 de julio de 2019;19(1).
19. García Triana Bárbara E, Delfín Soto Olayo, Lavandero Espina Aleida M, Saldaña Bernabeu Alberto. Principales proteínas salivales: estructura, función y mecanismos de acción. Rev haban cienc méd [Internet]. Diciembre de 2012 [consultado el 5 de octubre de 2024]; 11(4): 450-456. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729519X2012000400004&lnges
 20. 1.Zetina PPP y LMM. SALIVA Y ENZIMA ALFA AMILASA: ESENCIALES PARA LA DIGESTIÓN [Internet]. Revista de divulgación Saber más UMSNH. Disponible en: <https://www.sabermas.umich.mx/archivo/articulos/235-numero-27/421-saliva-y-enzima-alfa-amilasa-esenciales-para-la-digestion.html>
 21. Llena Puy C. La saliva en el mantenimiento de la salud oral y como ayuda en el diagnóstico de algunas patologías. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (Internet) [Internet]. 2006 Sep 1; 11(5):449–55. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1698-69462006000500015
 22. Bascones A, Tenovuo J, Ship J, Turner M, Mac-Veigh I, López-Ibor JM et al. Conclusiones del Simposium 2007 de la Sociedad Española de Medicina Oral sobre “Xerostomía. Síndrome de Boca Seca. Boca Ardiente”. Av Odontostomatol [Internet]. 2007 Jun [citado 2024 Oct 05]; 23(3): 119-126. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852007000300002&lng=es
 23. 760ed8f49d. LA APLICACIÓN DE LAS ESCALAS VISUALES ANALÓGICAS (EVA) EN EL DIAGNÓSTICO DE LA XEROSTOMÍA [Internet]. Instituto de la Boca Seca. 2019 [citado 2024 Octubre 6].Disponible en: <https://www.institutodelabocaseca.com/articulos/la-aplicacion-de-las-escalas-visuales-analogicas-eva-en-el-diagnostico-de-la-xerostomia/>
 24. 760ed8f49d. LA SALIVA Y EL FLUJO SALIVAL [Internet]. Instituto de la Boca Seca. Disponible en: <https://www.institutodelabocaseca.com/articulos/la-saliva-y-el-flujo-salival/>
 25. SHIP JA, MCCUTCHEON JA, SPIVAKOVSKY S, KERR AR. Seguridad y eficacia de los productos tópicos para la sequedad bucal que contienen aceite de oliva, betaína y xilitol para reducir la xerostomía en casos de sequedad bucal inducida por polifarmacia. Journal of Oral Rehabilitation. Octubre de 2007;34(10):724–32.
 26. Blanco Carrión A, Otero Rey E. Patología oral asociada a la sequedad bucal. Avances en Odontostomatología [Internet]. 2014 Jun 1;30(3):129–33. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852014000300005

27. CORDIS cordis.europa.eu. Virus y bacterias en enfermedades bucodentales: el modelo EBV en periodontitis [Internet]. CORDIS | Comisión Europea. 2024 [consultado el 7 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://cordis.europa.eu/project/id/896201/es>
28. Martín Martín, M, López M, Cerezo L. Xerostomía postradioterapia: eficacia de tratamientos tópicos basados en aceite de oliva, betaína y xilitol. Avances en Odontoestomatología [Internet]. 2014 [cited 2024 Oct 11];30(3):161–70. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852014000300010#f
29. Marinho VC, Worthington HV, Walsh T, Clarkson JE. Barnices de flúor para la prevención de caries dentales en niños y adolescentes. Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas [Internet]. 11 de julio de 2013;(7). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23846772/>
30. Herrero P, Rodríguez G, Silvestre I, Casado V. El xilitol como prevención de la caries dental: dónde obtenerlo y cómo consumirlo [Internet]. Disponible en: <https://www.revistalabordentalclinica.com/wp-content/uploads/2019/06/EI-xilitol-como-prevenci%C3%B3n-de-la-caries-dental.pdf>
31. Peng TR, Cheng HY, Wu TW, Ng BK. Eficacia del oil pulling para mejorar la salud bucal: un metaanálisis. Healthcare. 11 de octubre de 2022;10(10):1991.
32. OMS. Salud bucodental [Internet]. www.who.int. 2020. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>
33. BOE.es - BOE-A-1994-20039 Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, por el que se desarrolla lo previsto en la Ley 10/1986, que regula la profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista dental. [Internet]. www.boe.es. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/1994/07/15/1594>
34. Sancho EM, Roldán JO. Los minerales y la percepción sensorial durante el proceso de envejecimiento. Nutrición hospitalaria: Órgano oficial de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE) [Internet]. 2024 [cited 2024 Oct 19];4(2):31–6. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3646536>
35. Cómo hacer frente a los cambios en el gusto durante la quimioterapia [Internet]. Memorial Sloan Kettering Cancer Center. 2022 [cited 2024 Oct 19]. Disponible en: <https://www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/managing-taste-changes-during-chemotherapy>
36. Gestionar alteraciones del sabor | Aliacontigo [Internet]. Aliacontigo.es. 2024 [cited 2024 Oct 19]. Disponible en: <https://www.aliacontigo.es/cancer/nutricion-cancer/gestion-efectos-adversos/gestionar-alteraciones-sabor.html>
37. Complicaciones orales (PDQ®) [Internet]. Cancer.gov. 2024 [cited 2024 Oct 22]. Disponible en

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/boca-garganta/complicaciones-orales-pro-pdq#section_2.18

38. Software Nitram. BOTPLUS [Internet]. Farmaceuticos.com. 2024 [citado el 2 de noviembre de 2024]. Disponible en:
<https://botplusweb.farmaceuticos.com/FichaMUH/229207>
39. Candidiasis Oral Division of Oral Medicine and Dentistry [Internet]. Disponible en:
<https://www.brighamandwomens.org/assets/BWH/surgery/oral-medicine-and-dentistry/pdfs/candidiasis-oral-spanish-bwh.pdf>
40. Elad S, Zadik Y, Hewson I, Hovan A, Correa MEP, Logan R, et al. Una revisión sistemática de las infecciones virales asociadas con afectación oral en pacientes con cáncer: un enfoque en Herpesviridea. Atención de apoyo en el cáncer. 11 de junio de 2010;18(8):993–1006.
41. Herpes oral: MedlinePlus enciclopedia médica [Internet]. medlineplus.gov. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000606.htm>
42. Herpesvirus - Infecciones por grupo herpes - Bascones-Martínez A, Pousa-Castro X. Herpesvirus - Studocu [Internet]. Studocu. 2018 [cited 2024 Nov 3]. Available from: <https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-nacional-del-chaco-austral/infecciones-bacterianas-y-virales/herpesvirus-infecciones-por-grupo-herpes/107199004>
43. Servando Lazuén Fernández. , M^a Fé García Reija, Belén G^a-Montesinos Perea. Gonzalo Herrera Calvo. Tomás González Terán . Sergio Sánchez Santolino. . Marta Gómez-Láinz Pérez. Servicio de cirugía Oral y Maxilofacial Hospital Universitario Marqués de Valdecilla Odontología Atención Primaria. PROTOCOLO DE PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES ASOCIADA A MEDICAMENTOS (ONMAM). 2020.
44. Alejandro Falcón, Ricardo López, Servicio de oncología medica y Cirugia oral y máxilofacial Hospital Virgen del Rocio. Cirugia maxilofacial en los pacientes con cancer de mama. Pfizer, editor. Sevilla: 978-840-95669-3-8; 2023
45. Jorge Hernando,Laura González, Clara Salvá, Raquel Alvarez, Avinash Ramchandani, Yolanda Escobar, Isabel Magallón, Juan Carlos Pérez. Varela,Javier Moyano. CONSENSO MULTIDISCIPLINAR ACERCA DEL MANEJO DE TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) SE de O y. OD (sedo), editor. ISBN: 978-84-09-63446-0: Gonext Producciones S.L.; 2024.

9.2. Bibliografía imágenes y tablas

- Tabla1 Enfermedades que participan en la enfermedad periodontal. Realizada por María Ángeles Berbel utilizando los datos de:
<https://www.fitnessrevolucionario.com/2021/04/01/259-microbiota-sari-arponen>

- Imagen1 Fases fisiológica de mucositis oral:
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852016000600002
- Imagen2 Mucositis oral:
https://www.aaom.com/index.php?option=com_content&view=article&id=149:oral-mucositis&catid=22:patient-condition-information&Itemid=120
- Imagen3 Escala de la OMS para evaluar mucositis:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412010000100021&lng=es.
- Imagen4 Escala de la OMAS para evaluar mucositis
<https://www.uspharmacist.com/article/oral-mucositis-and-compounded-mouthwashes>
- Imagen5 Escala para valorar la mucositis oral infantil:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885392418303683>
- Imagen6 Escala de clasificación según NCI.
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852016000600002
- Imagen7 Glándulas Salivales
<https://www.sabermas.umich.mx/archivo/articulos/235-numero-27/421-saliva-y-enzima-alfa-amilasa-esenciales-para-la-digestion.html>
- Imagen8 Mucosa oral seca y enrojecida
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852007000300002&lng=es
- Imagen9 Caries con afectación cervical
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852014000300005
- Imagen10 Valoración de pacientes según formato uso
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852014000300010#f
- Imagen11 Candidiasis inducida por prótesis
<https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-odontol%C3%B3gicos/s%C3%ADntomas-de-los-trastornos-bucales-y-dentales/estomatitis>
- Imagen12_Lesiones en el paladar por Herpes Simple
<https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-odontol%C3%B3gicos/s%C3%ADntomas-de-los-trastornos-bucales-y-dentales/estomatitis>

Imagen 13_Clasificación de estadios osteonecrosis

Servando Lazuén Fernández. , M^a Fé García Reija, Belén G^a-Montesinos Perea. Gonzalo Herrera Calvo. Tomás González Terán . Sergio Sánchez Santolino. . Marta Gómez-Láinz Pérez. Servicio de cirugía Oral y Maxilofacial Hospital

10. ANEXOS

10.1. Anexos documentales

1. El equipo de VIBRiOD ha revelado los posibles mecanismos moleculares subyacentes por los cuales el VEB puede causar y empeorar la periodontitis.
<https://cordis.europa.eu/article/id/442277-the-important-role-that-the-epstein-barr-virus-plays-in-periodontitis/es>
2. Numerosos estudios recientes han informado que la bacteria comensal oral anaeróbica Gram negativa, "*Fusobacterium nucleatum*", desempeña un papel importante en la carcinogénesis colorrectal
<https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embr.201847638>
3. El estudio, realizado por investigadores del NYU Langone Medical Center y el Laura and Isaac Perlmutter Cancer Center, halló que los varones y las mujeres cuyos microbiomas bucales incluían "*Porphyromonas gingivalis*" tenían un riesgo general un 59 por ciento mayor de padecer cáncer de páncreas que aquellos cuyos microbiomas no contenían la bacteria.
<https://letswinpc.org/investigacion/periodontitis-cancer-pancreas/>